

Nadejda VELIȘCO

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Experiențe pozitive în predarea didacticilor particulare în contextul reformelor curriculare din învățământul general

Rezumat: *Articolul este dedicat problemei predării didacticilor particulare ca unități de curs fundamentale în procesul de formare profesională inițială, corelate cu reformele curriculare întreprinse în învățământul general din Republica Moldova în anii 2018-2019. Se descrie*

pe larg modul în care reforma curriculară va influența pregătirea inițială a viitorilor pedagogi, dar și căror produse curriculare urmează să li se acorde atenție maximă în procesul de formare a acestora. Prezentarea principalelor schimbări în dezvoltarea și evoluția Curriculumului Național în perioada anilor 1990-2019 îi va ajuta pe viitorii pedagogi să înțeleagă rolul important pe care ei îl vor avea în dezvoltarea viitoarelor generații.

Cuvinte-cheie: *curriculum, didactică particulară, stagii de practică, competențe, strategii de învățare, conceptul STEM/STEAM, strategii de evaluare, produse curriculare.*

Abstract: *The article is dedicated to the problem of teaching specific didactics in the initial teacher training process as fundamental course units by relating them to the curricular reform undertaken in Moldovan general education in 2018-2019. The author describes how the curricular reform is going to influence the initial training of future educators, as well as which curricular products ought to be given maximum attention in the training process. Presenting the main changes in the development and evolution of the National Curriculum between 1990 and 2019 will help the future educators understand the important role they are about to play in the development of future generations.*

Keywords: *curriculum, specific didactics, internship, competences, learning strategies, STEM/STEAM concept, assessment strategies, curricular products.*

INTRODUCERE

În decursul ultimelor decenii toate țările europene au încercat să răspundă la noile provocări și exigențe prin reformele sistemelor educaționale la scară națională, căutând un echilibru între principiile de calitate, eficacitate, diversitate, echitate.

Ameliorarea calității în sistemul de învățământ național, actualmente, devine problema centrală în domeniul educației. Astăzi problema majoră este „ce și cum înveți?”, precum și problema dezvoltării competențelor fiecăruia. Încadrarea în câmpul muncii este primul factor de integrare socială. Piața muncii cere achiziționarea de noi competențe atât la nivel de individ, cât și la scara întreprinderii/școlii, ceea ce implică necesitatea unei actualizări permanente a competențelor.

În acest context, întreg sistemul educativ trebuie să se sprijine pe un nivel de calitate foarte înalt. Reformele întreprinse în ultimii 20 de ani în Republica Moldova s-au axat pe câteva direcții specifice:

- reorientarea programelor școlare și elaborarea Curriculumului Național axat pe obiective și nu pe conținuturi, accentul fiind pus pe formarea de competențe și capacități;
- egalitatea de șanse în materie de acces la educație și inserția activă în sistemul educativ;
- decentralizarea și autonomia instituțiilor educative;
- ameliorarea educației prin elaborarea modalităților de evaluare a fiecărui elev/elevă, cadru didactic, instituție de învățământ, precum și a sistemului în ansamblu;
- formarea cadrelor didactice ca factori esențiali ai promovării reformelor;
- finanțarea educației și instruirii sub diferite forme.

Pornind de la cele enunțate mai sus, în fața învățământului universitar se impun noi cerințe și așteptări privind dezvoltarea profesională inițială a unor cadre didactice tinere de o înaltă calificare. În acest sens, se solicită angajarea studentului în propria învățare, tot mai mult performanțele acestuia depind de propriile eforturi și priceperi de învățare autonomă, dar și de dorința de a se implica tot mai activ în procesul de predare-învățare-evaluare.

Pentru a răspunde provocărilor menționate mai sus, didacticile particulare trebuie să răspundă prompt la noile inovații în dezvoltarea curriculară din învățământul general și să ofere soluții tuturor celor care vor să îmbrățișeze profesia de pedagog, punându-le la dispoziție informații despre noile documente și produse curriculare. În acest sens, este imperativ să orientăm învățarea studenților spre crearea de noi medii de învățare, spre motivarea elevilor pentru o învățare mai eficientă, spre diversificarea tehnologiilor didactice și de evaluare, axate pe competențe și pe descriptori de performanță.

Didacticile particulare și demersurile inovative în dezvoltarea curriculară. Didacticile particulare ca unități

de curs fundamentale în programul de formare profesională inițială trebuie să țină cont de reformele Curriculumului Național în învățământul general din ultimii ani, care au demarat cu aprobarea unui *Cadru de Referință al Curriculumului Național* și corelat în continuare cu *Recomandările Consiliului European privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții* [1, 10]. Pornind de la aceste documente valoroase în sistemul de învățământ general, în cadrul formării viitorilor pedagogi se va lua în considerare noul Plan-cadru de învățământ, care a trasat noi arii curriculare și noi discipline școlare [9]. Astfel, Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, pentru anul de studii 2018-2019 a inclus o nouă arie curriculară *Consiliere și dezvoltare personală* ce include disciplina obligatorie *Dezvoltare personală*. Curriculumul acestei discipline este conceput în scopul dezvoltării competențelor necesare elevilor pentru autocunoaștere, pentru un mod de viață sănătos și independent, în devenirea lor ca cetățeni informați, activi și integri, capabili de a relaționa deschis și liber, demonstrând responsabilitate în luarea deciziilor de carieră și dezvoltarea personală pe tot parcursul vieții. Deoarece această disciplină este una din componentele de bază în formarea viitorilor pedagogi urmează ca în cadrul predării didacticilor particulare să se facă o legătură foarte strânsă cu această disciplină.

O nouă disciplină școlară *Educație pentru societate* a fost introdusă cu statut obligatoriu pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal și va înlocui actuala disciplină *Educație civică*. *Educația digitală* este studiată în scopul formării culturii informației și comunicării digitale, dezvoltării competenței-cheie digitale definite în Recomandările Parlamentului și Consiliului European privind competențele-cheie și învățarea pe tot parcursul vieții. Cadrele didactice universitare în predarea *Didacticilor particulare* vor avea în vedere și ofertele diverse pentru studiile liceale specificate de Planul-cadru.

Dezvoltarea curricula pe discipline școlare și arii curriculare a adus cu sine mai multe idei inovative precum: corelarea curricula disciplinare cu procesul de globalizare, tehnologizare și cu competențele secolului XXI, având în structura sa competențe specifice, unități de conținut, activități de învățare, produse școlare recomandate etc. Pentru înțelegerea evoluției dezvoltării curriculumului pe discipline școlare este foarte importantă prezentarea unei analize comparative a curriculumului școlar din edițiile 1999-2000, 2006, 2010 și dezbateră acestui subiect cu studenții. În cadrul predării-învățării didacticilor particulare, studenților li se va atrage atenția la reformularea competențelor specifice ale disciplinelor de studiu, în care au fost evidențiate valorile și atitudinile predominante în concordanță cu profilul absolventului de gimnaziu sau liceu. La proiectarea didactică se va atrage atenția viitoarelor cadre didactice la redefinirea unităților de învățare ca sistem de referință al finalităților. La selectarea unităților de conținut, trebuie menționată complementarea acestora

cu conținuturi cu caracter aplicativ, legate de viața cotidiană și de multitudinea problemelor cu care se confruntă societatea. Activitățile de învățare-evaluare din curricula disciplinelor școlare au fost selectate cu mare atenție, astfel încât să le ofere elevilor experiențele necesare pentru a atinge finalitățile învățării la cele mai înalte standarde de performanță pornind de la individualitatea fiecăruia.

Un rol aparte în predarea didacticilor particulare este acordată **strategiilor didactice**. După M. Vasilica-Lenuța "abordarea interdisciplinară pornește de la ideea că nici o disciplină de învățământ nu este un domeniu închis, ci se pot stabili legături între discipline. De fapt interdisciplinaritatea creează o imagine integrată a lucrurilor, o imagine mai fină, decât atunci când acestea sunt analizate separat" [13].

Cadrele didactice au fost permanente în căutarea unor soluții metodologice moderne precum: abordarea multidiscplinară sau abordarea tematică, interdisciplinaritatea sau abordarea integrată, transdisciplinaritatea sau abordarea inter-curriculară. Pentru a stârni imaginația și inspirația elevilor, a reînvia interesul pentru disciplinele științe, tehnologie, inginerie și matematică, curriculumul-2019 promovează activitățile transdisciplinare, axate pe implementarea conceptului STEM/STEAM. Avantajele acestei metode promit abordarea interdisciplinară a unor teme, stimularea inițiativei și independenței elevilor în activitățile de învățare etc. În predarea didacticilor particulare un rol aparte va reveni extinderii legăturilor interdisciplinare a celor din aria curriculară *Matematică și științe* cu cele din ariile curriculare *Limba și comunicare*, *Educație socioumanistică*, *Arte*, *Sport*.

Curriculumul pentru disciplinele experimentale pune accentul pe învățarea prin activitate experimentală, centrată pe identificarea și investigarea proprietăților și identificării unor substanțe, a organismelor, proceselor, fenomenelor urmată de elaborarea rapoartelor de activitate experimentală, interpretarea rezultatelor, formularea concluziilor. Pentru a realiza experimentul școlar de către studenți sunt necesare condiții speciale, folosirea mijloacelor tehnice corespunzătoare. Experimentele sunt realizate de obicei în laborator asemănător cabinetelor școlare. Fiecare experiment va fi realizat de către student individual în conformitate cu programa școlară respectivă. În acest context, studenții trebuie să poată explica elevilor detaliat, modul de organizare și condițiile în care are loc fiecare experiment.

În ce privește evaluarea rezultatelor învățării, curriculumul-2019 asigură promovarea evaluării criteriale prin descriptorii la unele discipline școlare din învățământul primar, gimnazial și liceal, aplicarea diverselor tipuri de evaluări inițială, formativă și sumativă, dar și utilizarea diverselor instrumente de evaluare. Prin urmare, trebuie să se prezente și să se examineze împreună cu studenții cât mai multe exemple practice pentru valorificarea diferitor instrumente de evaluare, dar și aplicarea

noilor *Metodologii bazate pe utilizarea descriptorilor de performanță* [4, 5, 6]. Un exemplu bun de urmat este analiza testelor de bacalaureat, a testelor pentru examenele din clasa a IX-a sau a testărilor naționale la clasa a IV-a. Acestea vor contribui la formarea la viitorii studenți-absolvenți a abilităților de evaluare și apreciere a rezultatelor învățării elevilor în școli.

Totodată, cunoașterea și tălmăcirea principalelor documente de reformă curriculară nu vor putea oferi studenților formarea inițială deplină fără a participa în stagii de practică corespunzătoare [11]. Stagiile de practică ale studenților rămân a fi cruciale în formarea profesională a viitoarelor cadre didactice pentru învățământul general. Bazele de practică trebuie să prezinte școli cu învățători și profesori cu grade didactice I și superior, dar și cu o infrastructură școlară bine asigurată. Este important să menționăm, cadrul didactic din învățământul general trebuie fie un mentor alături de cadrul didactic universitar pentru studenții-stagiari, iar instituția de învățământ general trebuie să fie relevantă pentru stagiile de practică și toate acestea sunt în responsabilitatea catedrelor/departamentelor universitare. În funcție de cum vom pregăti studenții către stagiile de practică, în funcție de calitatea coordonării acestora, dar și organizării procesului de prezentare a rezultatelor stagiilor de practică, acestea vor contribui în esență la determinarea viitorului absolvent de a îmbrățișa profesia de pedagog. În cadrul stagiilor de practică ca parte a unităților de curs din cadrul didacticilor particulare se vor aborda și noile documente ce țin de tipurile de documentație școlară și rapoarte în învățământul general, precum și de repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general [7, 8].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cadru de referință al Curriculumului Național. 2017. Pe: www.edu.gov.md
2. Curriculumul 2019. Pe: www.mecc.gov.md
3. Guțu VI. Curriculumul educațional 2019: demersuri conceptuale, metodologice și manageriale.
4. Metodologia de evaluare criterială prin descriptorii a rezultatelor învățării în învățământul primar. Pe: www.mecc.gov.md
5. Metodologia de evaluare criterială prin descriptorii la disciplinele Educație muzicală, Educație plastică, Educație tehnologică și Educație fizică (clasa a V-a). Pe: www.mecc.gov.md
6. Metodologia de evaluare criterială prin descriptorii la disciplina Dezvoltare personală (V-IX, X-XII), Educație pentru Societate (V, X). Pe: www.mecc.gov.md
7. Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general (ord. nr. 634 din 28.12.17, completat prin ord. nr. 897 din 12.06.18).